

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

<i>Абдиев К.М., Алимов О.Э.</i> Геморрагик диатезларда оғрик муаммолари ва оғриксизлантиришнинг замонавий тамойиллари	199	<i>Abdiev K.M., Alimov O.E.</i> Pain problems in hemorrhagic diathesis and modern principles of analgesia
<i>Аллазов С.А.</i> Классификация, диагностика и лечение кистозных новообразований почек	207	<i>Allazov S.A.</i> Classification, diagnosis, and treatment of cystic tumors kidney
<i>Ахмедов Р.Ф.</i> Оғир куйганларда сепсисни эрта ташхислаш ва даволаш тамойиллари	210	<i>Akhmedov R.F.</i> Early diagnosis and principles of treatment of sepsis in severely burned patients
<i>Бердиярова Ш.Ш., Даминов Ф.А., Нажмиддинова Н.К., Кушбақов Ж.Ш.</i> Гастрэктомиядан кейин ошқозон ичак тракти микробиотик ҳолатини текширишда гормонларнинг аҳамияти	215	<i>Berdiyarova Sh.Sh., Daminov F.A., Najmiddinova N.K., Kushbakov J.Sh.</i> The importance of hormones in studying the microbiotic status of the gastrointestinal tract after gastrectomy
<i>Бойқўзиёв Х.Х., Джуракулов Б.И.</i> АПУД – тизими ҳақида ҳозирги замон тушунчалари	220	<i>Boykuziev Kh.Kh., Djurakulov B.I.</i> Modern concepts of the APUD system
<i>Даминов Ф.А., Бобокулов А.У.</i> Ўткир геморрагик гастродуоденал яраларнинг этиопатогенези	223	<i>Daminov F.A., Bobokulov A.U.</i> Etiopathogenesis of acute hemorrhagic gastroduodenal ulcers
<i>Ирханова Д.М., Камилова Д.Н.</i> Анализ кариезогенной ситуации в ротовой полости детей в Узбекистане	226	<i>Irkhanova D.M., Kamilova D.N.</i> Analysis of the cariesogenic situation in the oral cavity of children in Uzbekistan
<i>Касимова Д.А., Қурбонова А.Р.</i> Ҳомиладор аёллар парваришида ҳамширалик фаолиятини такомиллаштириш	230	<i>Kasimova D.A., Kurbonova A.R.</i> Improving nursing in the care of pregnant women
<i>Махмудова М.А., Юлдашева Н.А., Хаджиметов А.А., Хайдаров А.Э., Халикулов Х.Г., Мардонов Ж.Н.</i> Биомаркеры острого ишемического инсульта в крови и слюне: патогенетические аспекты и диагностический потенциал	234	<i>Makhmudova M.A., Yuldasheva N.A., Khajimetov A.A., Khaydarov A.E., Khalikulov Kh.G., Mardonov J.N.</i> Biomarkers of acute ischemic stroke in blood and saliva: pathogenetic aspects and diagnostic potential
<i>Рузибоев С.А., Нажмиддинов З.А., Хурсанов Ё.Э.</i> Термоингаляцион жарохатлар билан касалланган беморларни даволашда ҳал қилинмаган муаммолар	238	<i>Ruziboev S.A., Najmiddinov Z.A., Khursanov Yo.E.</i> Unresolved problems in the treatment of patients with thermal inhalation injuries
<i>Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.</i> Туғма юрак нуқсонлари бўлган болаларда гематологик кўрсаткичлар ва иммун фондаги интерпретация	242	<i>Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.</i> Interpretation of hematological indicators and immune background in children with congenital heart defects
<i>Тогаяева Г.С., Орипов Ф.С.</i> Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодлари ошқозон ости безининг тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар ва уни аниқлаш	245	<i>Togayeva G.S., Oripov F.S.</i> Morphofunctional changes in the tissue of the pituitary gland of offspring born to a rat mother, in experimental hyperthyroidism and self-determination
<i>Умарова С.С., Нормакхматов Б.Б.</i> Болаларда ўткир ревматик иситманинг профилактикаси ва диспансеризацияси	249	<i>Umarova S.S., Normakhmatov B.B.</i> Prevention and dispensary observation of acute rheumatic fever in children
<i>Хаджибаев Ф.А., Жўраев Ж.Н., Ғуломов Ф.К., Элмуратов Ф.К.</i> Талоқ шикастланишларида аъзо сақловчи операциялар	252	<i>Khadjibaev F.A., Juraev J.N., Gulomov F.K., Elmuradov F.K.</i> Organ-preserving surgeries in splenic injuries
<i>Шодикүлова Г.З., Хасанов О.Г., Пулатов У.С.</i> Чаноқ-сон бўғими остеоартрозининг клиник-лаборатор кечишининг ўзига хослиги ва доволаш тамойиллари	258	<i>Shodikulova G.Z., Khasanov O.G., Pulatov U.S.</i> Peculiarities of clinical and laboratory course of osteoarthritis of the hip joint and principles of treatment
<i>Юаньюан Сун, Феи Лиу, Юэ Янг, Хуаронг Шао, Шодикүлова Г.З., Бабамуратова З.Б., Бинг Жи</i> Z-transCGAN: юриш маълумотларини тўлдириш учун Z-баҳолашни нормаллаштирувчи ўзгартиргичга асосланган шартли генератив-тўловчи тармок	262	<i>Yuan yuan Sun, Fei Liu, Yue Yang, Huarong Shao, Shodikulova G.Z., Babamuradova Z.B., Bing Ji</i> Z-transCGAN: A Z-score normalized transformer-based conditional gan for gait data augmentation

Аллазов Салах Аллазович

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

БУЙРАК ЎСМАСИМОН ҲОСИЛАЛАРНИНГ ТАСНИФИ, ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ

Аллазов Салах Аллазович

Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд ш.

CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, AND TREATMENT OF CYSTIC TUMORS KIDNEY

Allazov Salakh Allazovich

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. "Кистоз ҳосилалар" клиник-компьютер-томографик йиғма тушунчага М.А.Босняк (1986) буйича буйрақлардаги кистоз ҳосилаларга қўидагилар қиради: 1. Оддий киста; 2. Ўз ичига бир нечта тўсиқ ва калсификатларни олган яхши сифатли киста; 3. Ўз ичига қўлаб тўсиқларни сақлайдиган кисталар, 4. Хавфсиз ва хавfli характерга эга бўлган шубҳали кистоз ҳосилалар; 5. Хавfli сифатли кистоз ҳосила, жумладан саратон. Ҳали ҳануз бу ҳолатлар тўлиқ ўрганилмаган, чунончи бизнинг тадқиқотимиз шу мавзуга бағишлангандир. Дифференциал диагностика усулларини қўллаш ва буйрақлардаги кистоз ҳосилаларни дифференциал даволаш бу тоифадаги беморларга урологик ёрдам кўрсатишни яхшилайди.

Калим сўзлар: буйрақнинг кистоз ўсмалари, Босняк таснифи, буйрақ кисталари диагностикаси, буйрақ кисталарини даволаш.

Abstract. The generalized clinical and computed tomographic representation of "cystic nodules" in the kidneys according to M.A. Bosniak (1986) includes: 1. A simple cyst; 2. A benign cyst with multiple septa and calcifications; 3. Cysts with multiple septa; 4. Questionable cystic formations of a benign or malignant nature; 5. Malignant formations, including cancer. Until now, the diagnosis and treatment of these conditions have not been thoroughly studied, which is what our study is dedicated to. The use of differentiated methods for the differential treatment of the diagnosis of cystic neoplasms in the kidneys will improve the provision of urological care to this category of patients

Keywords: cystic neoplasms of the kidneys, Bosnyak classification, diagnosis of renal cysts, treatment of renal cysts.

Актуальность проблемы. Ни один орган человеческого тела не имеет такой склонности к порокам развития, как почка. Среди них по частоте преобладают кистозные образования конгенитального генеза [1,2]. Благодаря усовершенствованию рентгенорадиологической и компьютерно техники частота распознавания кистозных поражений почки с каждым годом увеличивается [3,4,5,6,]. Особенно это касается весьма небольших кист, которые прежде могли быть обнаружены лишь во время операции или на аутопсии [18]. Расширились наши знания и о почечных аномалиях, проявляющихся кистозными образованиями. К ним следует отнести заболевания, основой которых служат не только морфологические, но и биохимические нарушения, в частности изменения ферментативной активности канальцевых клеток [20]. В изучении патогенеза многих кистозных аномалий почек достигнуты определенные успехи.

Материал и методы. Предложенные ранее классификации сыграли свою роль в упорядочении

представлений о почечных кистах. Сейчас, когда накоплен обширный клинический опыт, улучшилась диагностика, появилась возможность лучше изучить взаимоотношения между отдельными видами кист, настала пора пересмотреть устаревшие классификации [13,19,23]. Понятие «кистозные новообразования» появилось сравнительно недавно благодаря таковой метода исследования, как компьютерная томография [11,12,15,]. В обобщении и определении отдельных форм их велика роль Босняка М.А, который в 1986 году предложил удачную классификацию [22].

Результаты. Согласно классификации Босняка М.А. (1986, 2019) все разновидности «кистозных новообразований почек делятся на следующие формы:

1. Простая киста; 2. Доброкачественная киста с несколькими перегородками и кальцификатами; 3. Кисты с множественными перегородками; 4. Сомнительные кистозные образования доброкачественного или злокачественного характера; 5. Злокачественного характера образования, в том числе рак.

Согласно общепринятому представлению киста почки это мешотчатое новообразование, имеющее округлую форму и соединительнотканную капсулу. Последняя содержит прозрачную жидкость [15,16,17,].

Простые одиночные кисты почки обычно встречаются размерами примерно от 1 до 10 см и чаще всего возникают на верхних и нижних полюсах почки [8,9].

Этиопатогенез простых кист почек полностью не выяснен. По мнению некоторых специалистов, они являются полиэтиологическими: при травматических воздействиях, мочевиной инфекции и др. Только в 5% случаев киста почки является врожденной или наследственного характера [18]. Так, к врожденным кистам относятся:

1. Солитарная или простая киста почки. Они как правило доброкачественного характера, овальная или круглая, наполненная серозной жидкостью, иногда с примесью гноя или крови без перегородок и перетяжек. В половине случаев обнаруживается сразу несколько кист почек.

2. Поликистоз—наследственное заболевание, следовательно двустороннее.

3. Губчатая почка (мультикистоз) которая исходит из расширенных собирательных канальцев почки с множествами мелких кист.

4. Дермоид - при этом кисты бывают наполнены элементами эктодермы, как костные включения, жир, волосы, зубы, эпидермис и др.

5. При наследственных синдромах Меккеля, Цельвегера, Гиппель-Линдау, туберкулезный склероз и др также могут сформироваться кисты почек врожденного генеза

Приобретенные доброкачественные новообразования могут возникать при гломерулонефрите, туберкулезе, медуллярном некрозе, инфаркте, опухолях, пиелонефрите, паразитарных заболеваниях).

Возникают трудности в дифференциальной диагностике рака (рак в кисте) и простой кисты почки, что определяет выбор тактики лечения: оперативное лечение при наличии опухоли динамического наблюдения при кисте [19].

В связи с отсутствием алгоритма диагностики и лечения, а также дифференциации кистозных форм рака почки и осложненных кист почек, возникают сложности выработки подходов в отношении к этой категории больных [7,10,26].

В вопросах выработки лечебной тактики простых кист придерживаются следующей тактике: так как они зачастую являются случайными находками на КТ, требуют дальнейшего наблюдения. Осложненные кисты, в том числе злокачественные, требуют хирургического вмешательства, или же динамического наблюдения. Что касается кистозного рака почки (рак в стенке кисты, кистозная трансформация ПКР) и образований II и III категорий по Bosniak, нет. Также не выработаны определенные рекомендации в отношении их ведения и хирургического вмешательства [26].

Классификация по Босняку впервые предложена в 1986 году и доработанная в 2019 г. Способствует подразделению кист почек на категории по степени их возможной малигнизации. При категории I риск малигнизации сложных кист почек равняется менее чем

2%. При категории II -18%. Кисты с типом по Босняку при категории III и IV- 92 % [26].

Каждая категория требует соответствующих диагностических и лечебных мер [21,24,25].

I категория - не требуют никакого лечения, кроме наблюдения, пока не осложняются нагноением, почечной гипертензией.

II категория - кисты размеры менее 3 см, практически никогда не озлокачивается и нуждается в динамическом УЗ- наблюдении.

III категория - нуждаются в динамическом наблюдении, не требуют оперативного лечения.

IV категория - имеет тенденцию к озлокачению. Требуется оперативное лечение.

IV категория - образования имеют неровный и даже бугристый контур с малигнизацией. Эта категория всегда требует оперативного лечения.

Выводы. Применение дифференцированных методов диагностики и лечения кистозных новообразований в почках в соответствии с классификации Босняк улучшает оказание урологической помощи данной категории больным.

Литература:

1. Аллазов С.А., Шодмонова З.Р., Шукуров А.А., Муминов С.Р. Забрюшинные жидкостные объемные образования: гематома, урогематома, уринома (Обзор литературы). Достижения науки и образования научно-методические журнал. Россия. 2019; 12(53): 83-88.
2. Аллазов С.А., Камалов Н.А., Муродова Р.Р. Жидкостные объемные образования почек. Журнал Репродуктивного здоровья и уро-нефрологическая исследований. 2021; 1:18-21.
3. Аляев Ю.Г., Синицин В.Е., Григорьев Н.А. Магнитно-резонансная томография в урологии. Практическая медицина. М., 2005; 79-88.
4. Антонов А.В., Ишутин Е.Ю., Гулиев Р.Н. Выбор рационального алгоритма при лечении кист почек. Вестн. хир. им. И.И. Грекова. 2012; 171 (6): 86-88.
5. Баранов А.В., Панченков Д.Н., Бехтева М.Е., Ширшов В.Н. Первый опыт лапароскопической резекции кисты почки методом единого доступа. Клини. практ. 2012; 2: 48-50.
6. Бурцев С.А. Выбор оперативно метода лечения кисты почек.
7. Вейбл П., Клатте Т., Колларик Б. и др. Межличностная изменчивость и существующие диагностические дилеммы в системе классификации Bosniak. Сканд Дж Урол Нефрол. 2011; 45: 239-244.
8. Врублевский С.Г., Коварский С.Л., Меновщикова Л.Б. и др. Анализ оперативного лечения простых кист почек у детей. Урология 2008; 1: 55-59
9. Врублевская Е.Н., Коварский С.Л., Врублевский С.Г. и др. Диагностика и тактика хирургического лечения при солитарных кортикальных кистозных
10. Грауманн О., Остер С.С., Остер П.Дж. Характеристика сложных почечных кист: критическая оценка боснийской классификации. Сканд Дж Урол Нефрол. 2011; 45: 84-90.
11. Иванов Ю.В., Панченков Д.Н., Баранов А.В. и др. Лапароскопическое лечение кист почек. Эндоскоп. хир. 2009; 3: 15-18.

12. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». <https://ru.healthcare/catalog/simulation-equipment/virtualnye>
13. Иогансен Ю.А. Хирургическая тактика при простых кистах почек. Авт. канд. дис., Санкт-Петербург.
14. Киста почек Методические рекомендации Российского об-ва урологов. М., 2024. - 40 с.
15. Кисты почек. Под ред. Гаджиева Н.К. Санкт-Петербург, 2019. 34 с
16. Колесник А.И. Оптимизация лапароскопического доступа к почке. Авт. дис. канд-мед-наук, Челябинск. 2008. 23 с. поражениях почек у детей. Вестн. Рос. гос. мед. унта. 2010; 4: 25-29.
17. Комяков Б.К., Рутенбург Г.М., Иогансен Ю.А. Лечение больных с простыми и парапелльвикальными кистами почек. СПб.: СПбГМА им. И.И. Мечникова. 2004; 28 с.
18. Сирота Е.С., Рапопорт Л.М., Гридин В.Н., Цариченко Д.Г., Кузнецов И.А., Сирота А.Е., Аляев Ю.Г. Анализ кривой обучения хирургов в зависимости от сложности нефрометрической оценки при выполнении лапароскопической резекции почки у пациентов с локализованными образованиями паренхимы почки. Урология. 2020;6: 11-18.
19. Теодорович О.В., Кадыров З.А. Способ лечения больших, гигантских и многокамерных кист почек. Патент на изобретение №RU2296527C2. Бюлл. №10 от 10.04.2007.
20. Aggarwal S., Bansal A. Laparoscopic management of renal hydatid cyst. JSLS. 2014; 18: 361-366.
21. Amro O.V., Perrone R.D. How does a patient's primary renal disease impact chronic dialysis management? Seminars in Dialysis. 2015;28(5):470-473.
22. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: A Pictorial Guide to Clinical Use
23. Hwang JH, Lee CK, Yu HS, et al. Клинические результаты сложных почечных кист боснийской категории IIF у корейских пациентов. Корейский J Urol. 2012; 53: 386–390. simulatory /interaktivnyy-anatomicheskiy-stol-pirogov
24. Makovetskaya G.A., Popov S.V., Sturov N.V. Polikystik kidney disease. Current diagnostic and treatment problems. Moscow RUDN. 2019; 156 p.
25. Ozkan B., Harman A., Emiroglu B. et al. The role of choice-lock catheter and trocar technique in percutaneous ablation of symptomatic renal cysts. Iran J. Radiol. 2014; 11 (2): 1-6.
26. Yang D., Xue B., Zang Y. et al. A modified laparoendoscopic single-site renal cyst decortication: singlechannel retroperitoneal laparoscopic decortication of simple renal cyst. J. Laparoendoscop. Adv. Surg. Techniq. 2013; 23; (6): 506-510.

КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНЫХ НОВОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

Аллазов С.А.

Резюме. Обобщенное клинико-компьютерно-томографическое представление "кистозные новообразования" почек по М.А. Босняку (1986) включает: 1. Простую кисту; 2. Доброкачественную кисту с несколькими перегородками и кальцификатами; 3. Кисты с множественными перегородками; 4. Сомнительные кистозные образования доброкачественного или злокачественного характера; 5. Злокачественного характера образования, в том числе рак. До сих пор диагностика и лечение этих состояний досконально не изучены, чему и посвящается наше исследование. Применение дифференцированных методов диагностики и лечения кистозных новообразований почек улучшит оказание урологической помощи данной категории больных.

Ключевые слова: кистозные новообразования почек, классификация Босняка, диагностика почечных кист, лечение кист почек.